

Salmo da injustiça

*Renan Monezi Lemes**

Doutorando em Linguística, desenvolve pesquisa na área de Linguística Aplicada com interesse em estudos Bakhtinianos e Teoria da Complexidade. Entusiasta literário.

 <https://orcid.org/0000-0001-7223-0241>

Recebido em 29 mai. 2023. **Aprovado** em: 14 ago. 2023.

Como citar este artigo:

LEMES, Renan Monezi. Salmo da injustiça. *Revista Letras Raras*, Campina Grande, v. 12, n. 2, p. 345-346, ago. 2023. Doi: 10.5281/zenodo.8302910.

Do meu Pastor um homem me roubou
E tudo me faltou
Ele me arrastou por caminhos duros
Ele me conduziu violentamente para lugares
obscuros
Ele manchou a minha alma
Guiou-me para as veredas da injustiça
Com ódio e cobiça
Andei sozinha pelo vale da sombra e da morte
De medo quase morri
Mas tive sorte pois dele consegui fugir
Quando reapareci não tive consolo
A vara e o cajado em mim foram jogados
Em uma mesa meus inimigos estavam alocados
Zombavam
Gritavam

*

 renan.monezi@unemat.br

Baluciavam

Minha cabeça foi tomada

De desespero eu transbordava

Onde está a bondade e misericórdia?

Onde hei de habitar agora?